

Polityka Jakości Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Główny Inspektorat Sanitarny, jest urzędem będącym częścią administracji publicznej i systemu ochrony zdrowia obsługującym Głównego Inspektora Sanitarnego – centralny organ administracji rządowej.

Nadrzędnym celem funkcjonowania Urzędu jest wspomaganie Głównego Inspektora Sanitarnego w kierowaniu Państwową Inspekcją Sanitarną oraz monitorowanie sytuacji sanitarno – epidemiologicznej kraju i realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w tym:

- ochrony przed niekorzystnym wpływem czynników i warunków środowiskowych,
- zapobiegania występowaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych,
- sprawowania nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
- prowadzenie działalności oświatowo- zdrowotnej.

Osiągnięcie postawionych celów, poprzez realizację zadań zgodnie z przepisami prawa, zapewni zarówno spełnienie wymagań społeczeństwa jak i indywidualnego klienta.

Wdrożenie i utrzymanie oraz spełnienie wymagań Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z PN – EN ISO 9001: 2001 w Głównym Inspektoracie Sanitarnym stanowi podstawę do sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz ciągłego doskonalenia skuteczności jego systemu.

Identyfikując, iż kadra stanowi jeden z elementów zapewnienia odpowiedniego poziomu obsługi klienta i realizacji zadań zobowiązuje się do umożliwienia podnoszenia kompetencji i zadowolenia z pracy.

Deklaruje zapewnienie niezbędnych zasobów na wdrożenie i utrzymywanie Systemu Zarządzania Jakością oraz zobowiązuje wszystkich pracowników do przestrzegania jego zasad i postanowień.

DYREKTOR GENERALNY
Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Marek Jarosław Holubicki